

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ismailov Xusan Muhammadjon o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SIRDARYO VILOYAT QISHLOQ XO'JALIGI VA UNING RESPUBLIKADA TUTGAN O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY